

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 2(2) 2023

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №2 (2) 2023

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

ActaCAMU jurnalini WEB indekslanashi bazalari

Zenodo - <https://zenodo.org/communities/actacamu/>

ResearchBib – <https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=21814155&uid=r79d7c>

DRJI - <http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2181-4155>

MUNDARIJA

THE PREVALENCE OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THE WORLD: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS <i>Rakhimov A.A., Junko Tanaka, Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita</i>	5
ОРГАНИЗМ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТЛАРИГА ДОНОЗОЛОГИК ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ ЭҲТИМОЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ <i>Қорабоев М.Қ., Ботиров М.Т., Турғунбоева Р.</i>	12
AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R.</i>	23
ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ <i>Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М., С.М.Кирова, Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М., Эгамбердиев Д.К.</i>	26
ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С <i>Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.</i>	30
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОДКОЖНЫХ ВЕН У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА <i>Грынцевич Р.Г., Трушель Н.А.</i>	36
SURUNKALI YURAK YETISHMOSCHILIGI BO'LGAN VA COVID-19 O'TKAZGAN BEMORLARDA TIVORTIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH <i>Shamuratova N.Sh., Djumaniyazova Z.F., Shermetov R.A.</i>	42
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ <i>Хатира Новруз гызы Халафли, Кодиров Ф.А.</i>	47
АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ САНИТАР ТОЗАЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Искандаров А.Б., Искандарова Г.Т.</i>	52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛИМАРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ <i>Абдуллаев Р.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Саидов Абдулманон Саторович</i>	60

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) <i>Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тиляходжаева Г.Б., Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.</i>	66
ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИИ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ <i>Палванова У.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	73
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ <i>Ахмадалиев Ш.Ш.</i>	78
ТЕРАПЕВТИК КАСАЛЛИКЛАР ЖАРРОҲЛИГИДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ <i>Якубова Азада Батировна, Рузметова Ойдиной</i>	82
СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДА СОРГОНИНГ ОЗУҚАВИЙ ВА БИОЛОГИК ҚИЙМАТИНИНГ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ <i>Шамуратова Н.Ш., Қаландарова Г.Д., Рахмонова С., Матякубова Ю.</i>	87
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ <i>Абдуллаев Г.Р., Алиева Г.А., Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.</i>	91
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ <i>Шокирова М.Н.</i>	95
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) <i>Бурхонова Г.Г.</i>	98
ЭФИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ И ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ OTOSTEGIA MEGASTEGIA <i>Ахмедова З.К., Гафурова М.А.</i>	103
DORIVOR ISMALOQDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI TIBBIYOTDA QO'LLASH <i>Sh.A. Kuramatova</i>	108
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRY DATA FOR DIAGNOSTICS ASSESSMENT OF HEALTH LEVEL <i>Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A.</i>	111

**ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
SUBCUTANEOUS DISSECTION AND LIPOFILLING FOR SURGICAL CORRECTION OF
CICATRICIAL DEFORMITIES**

*Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М.,
ФГБ ВО УВО Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Российская Федерация
РВА1959@mail.ru
Жоржеос М.Ф.*

*Клиника Эстетической хирургии Медалл, mikhail.georgeos@mail.ru
Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М.
Central Asian Medical University
Эгамбердиев Д.К.*

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация. В статье показаны возможности проведения реконструктивного лечения рубцов кожи с применением подкожной диссекции и липофиллинга. По результатам лечения было выявлено, что подкожная диссекция рубцов позволяет достичь многих целей: уменьшить плотность рубца; снизить напряжение рубцовых тяжей и улучшить движения; «освободить» втянутые рубцы от стяжений. Подкожная диссекция может сочетаться с введением в ткани жира (липофиллинг), что не только улучшает контуры тела, но и создает условия для выполнения последующих операций (повышает мобильность выкраиваемых кожных лоскутов и состояние их кровоснабжения).

Ключевые слова: рубец, деформация, подкожная диссекция, липофиллинг, коррекция

Annotation. The article shows the possibilities of reconstructive treatment of skin scars using subcutaneous dissection and lipofilling. According to the results of treatment, it was revealed that subcutaneous dissection of scars can achieve many goals: reduce scar density; reduce the tension of scar bands and improve movement; "release" retracted scars from constrictions. Subcutaneous dissection can be combined with the introduction of fat into the tissues (lipofilling), which not only improves body contours, but also creates conditions for subsequent operations (increases the mobility of skin flaps to be cut out and their blood supply).

Keywords: scar, deformity, subcutaneous dissection, lipofilling, correction

Введение. Обилие вариантов возможных рубцовых деформаций обуславливает необходимость освоения хирургами многих методик [1-3]. Реконструктивный хирург должен хорошо владеть самыми различными технологиями. Перечень используемых методов велик: от свободной пересадки кожи и методов, развившихся от «классических» методик (т.н. «индийская», «итальянская» пластика), до микрохирургической техники и использования биотехнологических способов лечения [4-5].

Существует немало ситуаций, когда рубцовым изменениям подвергается не только кожа, но и находящийся под ней слой подкожно-жировой клетчатки. Это создает ряд проблем. Во-первых, выраженность и распространенность этих глубоко расположенных нарушений оценить не просто. Во-вторых, подкожно-жировая клетчатка – это не только своеобразный фундамент, но и питающий слой для кожи. В третьих, рубцовые изменения в подкожно-жировой клетчатке нарушают мобильность выкраиваемых кожных лоскутов. Все это в комплексе приводит к неудачам при выполнении местной пластики.

Вполне очевидны задачи, стоящие перед хирургом при осуществлении оперативной коррекции рубцовых деформаций кожи. Эти задачи следуют из комплекса вышеописанных изменений. Перечислим их – это повышение мобильности лоскутов и улучшение кровоснабжения.

Частично указанные задачи могут быть достигнуты посредством выполнения одно- или двухэтапных операций, при которых на первом этапе выполняется подкожная диссекция рубцов и липофилинг. Возможности такого относительно простого, с технической точки зрения, подхода в настоящее время изучены не достаточно.

Целью настоящей работы является показать возможности проведения реконструктивного лечения рубцов кожи с применением подкожной диссекции и липофилинга.

Рассмотрим используемую терминологию. В практике мы используем словосочетания «подкожная» или «туннельная» диссекция*.

«Диссекция» же - происходит от *disseccio* (лат.) или *dissection* (англ.) и означает «рассечение» или «препарирование».

Во всяком случае – диссекция – это первый этап или первый из применяемых хирургических приемов. Рассечение рубцовых массивов (полное или частичное), в зависимости от конкретной клинической ситуации, которое проводится под покровом тканей без его раскрытия.

Техника выполнения диссекции довольно проста. После выполнения обезболивания (чаще всего вмешательство делается под местной анестезией) через разрез (прокол) кожи малого размера под кожу вводится острый инструмент с режущим краем- скальпель №11 или игла. Сразу отметим, что игла большого диаметра используется значительно чаще и далеко не по прямому ее назначению – как режущий инструмент. Выполняя «веерные» движения иглой возможно сделать поперечные надрезы или же полностью рассечь (разрезать) рубец.

Частичная диссекция рубцов глубоких слоев кожи и подкожно-жировой клетчатки.

В каких случаях целесообразно делать «насечки» (частичные надрезы) рубцов? Прежде всего, это случаи, когда имеются линейные рубцы в виде шнура (рис. 1).

Рис.1. Линейный рубец по оси конечности.

Такого рода патология наиболее часто встречается на конечностях, но может быть и на туловище. Такие рубцы чаще всего ориентированы по оси конечности и вызывают значительные неудобства – ограничение подвижности.

Разумеется, известно большое количество вариантов техники выполнения операций с выкраиванием лоскутов той или иной формы. Однако, существуют ситуации, когда по какой-то причине пациент не желает или не готов к операции. В таких случаях можно сделать диссекцию, которая, по сути, является паллиативным методом лечения.

После обезболивания под кожу под рубец вводится толстая игла, которой в нескольких местах по оси делают частичные разрезания рубцового массива. Происходит удлинение рубца из-за частичной потери его механической прочности. Во многих случаях ограничение объема движений уходит само по себе. Разумеется, проводить такую процедуру можно только в случаях, когда рост рубца окончательно прекратился (в периоде «отдаленных последствий»).

Другие часто встречающиеся варианты патологии, когда диссекция помогает быстро и эффективно – это рубцы, имеющие вертикально направленную спайку с подлежащими

тканями. Такие рубцы часто бывают после абсцессов. Нередко, такие рубцы являются «втянутыми», и, степень выраженности этого процесса может быть переменной при движениях (Рис. 2).

Рис.2. Устранение втянутого рубца методом подкожной диссекции.

Пациент может предъявлять жалобы не только на эстетический дефект, но и нарушения подвижности. Несмотря на всю примитивность такого объяснения, оно очень хорошо «доводит» пациента до понимания сути проблемы.

После рассечения рубца (в данном случае – полного) образуется полость, нередко имеет место гематома. В последующем вполне возможен рецидив- образование рубца заново. В таком случае, введение жира является не только «биологической пломбировкой», но и действием, обеспечивающим дальнейшее улучшение функционирования тканей. Прижившийся жир обеспечивает не только хорошие контуры, но и служит «питающей» матрицей для кожи. Известно, что кожа питается от подлежащего жира, через который проходят кровеносные сосуды. Кроме того, в жире находятся т.н. «мезенхимальные стволовые клетки», которые спустя определенное время после операции способствуют формированию новых кровеносных сосудов.

Итак, такого рода относительно простая операция, включающая два методических приема (диссекция + липофилинг) может завершать лечение (Рис. 3, 4, 5).

Рис.3. Устранение втяжения кожи после трахеотомии методом подкожной диссекции рубца и последующего липофилинга (а) – вид до операции; б) момент операции – рассечение рубцовых тяжей иглой.

Рис. 4. Этапы выполнения операции – диссекция и липофилинг. а) Состояние до операции; б) местное обезболивание; в) диссекция толстой иглой; г) введение жира.

Рис.5. Рубцы ягодицы сложной формы. Для коррекции втянутости и подготовки к местной пластике выполнена подкожная диссекция и липофиллин. А) состояние до операции; б) 4 дня спустя – на первой перевязке.

Возможны и часто используются варианты лечения, когда на первом этапе выполняется диссекция и липофилинг, а спустя 3-4 месяца (этой период необходим для приживания жира) выполняется местная пластика того или иного типа. В нашей практике такой подход стал обычным.

Заключение. Подкожная диссекция рубцов позволяет достичь многих целей: уменьшить плотность рубца; снизить напряжение рубцовых тяжей и улучшить движения; «освободить» втянутые рубцы от стяжений. Подкожная диссекция может сочетаться с введением в ткани жира (липофилинг), что не только улучшает контуры тела, но и создает условия для выполнения последующих операций (повышает мобильность выкраиваемых кожных лоскутов и состояние их кровоснабжения).

Список литературы:

1. Белоусов А.Е. Рубцы и их коррекция. - СПб, изд-во Командор-SPB, -2005. - 126 с.
2. Золтан Я. Cicatrix optima. Операционная техника и условия оптимального заживления ран. - Будапешт, изд-во Венгерской академии наук. -1983. – 173 с.
3. Мантурова Н. Е., Круглова Л.С., Стенько А.Г. Рубцы кожи. Клинические проявления, диагностика и лечение. – Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2021. –с. 208.
4. Белоусов А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия. – СПб.: Гиппократ, 1998. –с. 774.
5. Кичемасов С.Х., Скворцов Ю.Р. Кожная пластика лоскутами с осевым кровоснабжением при ожогах и отморожениях IV степени. - Санкт-Петербург: Гиппократ, 2012. - С. 287.

величин данных размерных признаков, снятых с помощью сантиметровой ленты с стандартами и рассчитанных на основе измеренных бесконтактным способом показали достаточную точность. Относительная погрешность составляет по измерению роста человека не более 2%, по весу не более 3.5% что является допустимым для научного анализа и прогнозирования состояния урона здоровья человека по антропометрическим данным с известными методами на сей день.

Ключевые слова: *распознавания образов, обработка изображений, антропометрия, искусственный интеллект, скрининговое обследование.*

The volume of processed information is growing every year, which requires formalization and subsequent algorithmization of processes that were previously performed manually. One of the key concepts in automatic information processing is the "recognition" of objects of a certain class. When algorithms perform recognition at the level of a human expert, automation leads to the acceleration of data processing systems and increase their efficiency [5-6].

Of all the biometric approaches, such as recognition by fingerprints, lips, hand geometry, iris image, voice, etc., the identification of people by facial images is the most common, as it is based on the natural ability of a person to recognize others.

The problem of formalization and automation of the process of measuring human anthropometric data from the image of the body, face, etc. was touched upon at the very early stages of the development of image recognition systems (Fine's monograph - 1970). In recent years, the number of scientific studies and publications on this topic abroad has been constantly growing, which also indicates the relevance of this problem.

The very concept of "recognition" can be interpreted as "assigning the object under study, given in the form of a set of observations, to one of the mutually exclusive classes." In this sense, "pattern recognition is one of the varieties of classification," and "in cases where each class contains only one object, classification is equivalent to identification." From this it follows that the recognition of the faces of other people by a person is correctly called identification, which in this case means "assigning the object in question ... a unique name" [2]. The concept of verification, as applied to the case of person recognition, is even narrower - it corresponds to a particular case of identification with two classes - "this person" and "not this person" (for example, it is required to conclude that a pair of photographs being compared shows one person or different people).

Since there are many tasks associated with image analysis (for example, searching for faces in a group photo, tracking lip / head movements in a video sequence, determining the emotional state and other characteristics of a person from his image, diagnosing diseases, recognizing by face profile, etc.) it is necessary to determine the type of data coming to the input of identification algorithms.

From the studied literature [12-17] it became clear that in the 19th and 20th centuries anthropometry manifested itself in the measurement of weight, circumference, height and thickness of the skin fold, which were used to identify environmental factors that affect human growth. Since ancient anthropometric studies were a relatively modern concept, the relevant medical literature relating to nutrition and physical growth served as a valuable theoretical source.

The great artists of the Renaissance Leonardo da Vinci created many works related to the human body, which were designed according to rules that were considered to represent classical anthropometric methods of measuring proportion. Leonardo da Vinci was interested in both art and science. He recorded his measurements, notes and drawings with the attention to detail of a scientific researcher, for the first time in history he examined the human face, head, neck and other related parts in detail, he was interested in the proportions of the human body part which was called the "golden section", from 1509 years were called in Europe "divine proportion" (lat. "Divina Proportione", Italian. "Proporzione Divina") [18].

The biomedical literature of the World Health Organization (WHO) was considered one of the best sources that represented general health conditions in society. Due to its use as a measurement of physiological and developmental human growth, anthropometry has appeared in several clinical

practices in which instruments such as manometer, sphygmograph, hemoglobinometer, spirometer, etc. have been used. The need for these measurements has arisen due to the interaction between several inextricably linked concepts, including nutrition, psychosocial stress, dietary risk factors for health and ecology. Factors mainly related to socioeconomic status and poverty indicated that body size was a signal for quality of life. Thus, anthropometric methods can be used as a public welfare tool.

Modern anthropometry (from the Greek *ἄνθρωπος* - man and *μέτρον* - to measure) is one of the main methods of anthropological research, which consists in measuring the human body and its parts in order to establish age, gender, racial and other features of the physical structure, allowing to give a quantitative description of their variability. Depending on the object of study, there are somatometry (measurement of a living person), craniometry (measurement of the skull), osteometry (measurement of the bones of the skeleton). Anthroposcopy also includes anthropometry - a qualitative (descriptive) description of the shapes of body parts, the shape of the head, facial features, pigmentation of the skin, hair, iris, etc.

In medicine, anthropometry is one of the fundamental methods of anthropological research, which consists in measuring the main parameters of the human body (height, weight, percentage of fat, hips, waist, chest, etc.) and its parts [1].

Recently, anthropometric studies have become widely used to solve practically important issues in the screening of the population to determine the level of health. For medical institutions and health authorities, anthropometric population data are of considerable interest, as they make it possible to constantly monitor and predict the level of health of the population, compare and evaluate the variability of the characteristics of different groups (racial, age, sex, etc.) based on measurements of a large number of individuals, and also to establish the features of their physical structure, which allows us to give a quantitative description of their variability.

Analyzing the trends in the development and application of biometric technologies, it can be concluded that the search for solutions to such little-studied problems as verifying a person from a photo from an identity card and identifying a person by his photo portrait by searching a database, automating the measurement of human anthropometric data for early medical diagnosis of pathological diseases very relevant at the moment. This work [1-4, 7-11] is devoted to the study of algorithms for constructing systems that solve these problems.

The goal is to develop automated systems for measuring human biometric data, weight, height, iris pattern, face images, measurement of individual parts of the human body. This is due to the fact that at the moment the main obstacle to the further development of information environments, various kinds of virtual services, etc. is the problem of mass screening of the population. It is expected that the use of such systems will significantly reduce the time of a mass survey of the population and make it possible to quickly extract a group of risks associated with the deviation of anthropometric data from the norm, the technology for identifying the state of human health based on images is recognized as the most acceptable for mass use, since it does not require physical contact with the device, unobtrusive, natural and, potentially, can have a high speed.

Research methods were based on digital image processing, pattern recognition, discrete transformations and system analysis. The experimental part of the study was based on the processing and analysis of digital images and visual evaluation of the results. For the software implementation of the developed algorithms, methods for creating software systems and programming in high-level languages Python, modeling with the help of specialized libraries OpenCV and MediaPipe were used. OpenCV is one of the most popular computer vision libraries. It was written in C and C++ and also supports Python besides Java and MATLAB. While not the fastest library, it is easy to work with and provides a high-level interface that allows developers to write stable code. The Python OpenCV library is mainly for real-time computer vision. MediaPipe is an open-source cross-platform machine learning platform used to build complex and multi-modal applied machine learning pipelines. It can be used to build advanced machine learning models such as face recognition, multi-hand tracking, object detection and tracking, and more. The MediaPipe basically acts as an intermediary to handle the implementation of models for systems running on any platform, which helps the developer to

focus more on experimenting with the models than on the system. The mediapipe Pose, Hand, Face Landmarks is one of the pipelines that contains optimized face, hand, and pose components, allowing for holistic tracking that allows the model to simultaneously detect hand and body poses along with face landmarks. One of the main uses of MediaPipe holistic is to detect faces and hands and extract key points to feed into a computer vision model.

Fig.1- Mediapipe pipelines to define hand and body poses along with facial landmarks.

The data collected in the process is subjected to variational-statistical processing and presented in the form of tables, graphs and diagrams. The mass nature of anthropometric studies makes it possible to compare and evaluate the variability of the characteristics of different groups (racial, age, sex, etc.) based on measurements of a large number of individuals, as well as to establish the features of their physical structure, which makes it possible to give a quantitative description of their variability.

We propose a new method for estimating body size from real-time 2D human body data. The method is based on a unified deep learning architecture that takes a single grid-structured point as input and regresses the values for a set of predefined anthropometric measurements. The architecture of the model is built according to the structure of the Google Net neural network. As part of the evaluation of our method, we report three indicators:

- 1 - mean absolute error (MAE) denotes the average error between ground truth and predicted measurements in millimeters;
- 2-mean accuracy (MT) per measurement denotes the percentage of samples in which a particular measurement was estimated to be within a specified threshold from the measurement's true;
- 3- mean Deviation (SD) denotes the percentage of samples evaluated by CAO (over all measurements).

For an experimental study of the developed automation technology for measuring anthropometric data of a person, 500 students (of which 187 were women and 313 men) of various physiques were formed and their anthropometric parameters were measured. According to the results of contact and non-contact measurements of anthropometric data, an assessment of the relative error of calculations was made when measuring various dimensional features. The results of comparing the values of these dimensional features taken with the help of a centimeter tape with standards and calculated on the basis of non-contact measurements showed sufficient accuracy. The relative error is no more than 2% by measuring the height of a person, no more than 3.5% by weight, which is acceptable for scientific analysis and forecasting the state of human health loss according to anthropometric data with known methods to this day.

The created system makes it possible to automate the mass measurement of the main anthropometric data of respondents in real time and diagnose healthy levels using well-known methods such as the Brock Index, Mohammed's Formula, Potton's Index, Cooper's Formula, Harris' Formula, Muffin's Formula, Sample. Automation of anthropometric research with intellectual filling makes it possible to identify a risk group for further in-depth study of the state of health and saves

time for a mass survey of the population, focusing the attention of specialists on specific respondents who require a thorough examination and clarification of the diagnosis of the disease.

Literature

1. Казакова Т. С., Нурмамедова Е. Э. Методы проведения антропометрических исследований с целью определения состояния физического здоровья // Медицина и здравоохранение: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). — Казань: Издательство «Бук», 2017. — vi, -с. 1-4.
2. Т. Н. Дунаевская Е. Б. Кобляковой [и др.] Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии /– под ред.. – Москва: Академия, 2001. – 288 с.
3. Lingyan Jiang, Jian Yao, Baoru Li, Fei Fang, “Automatic Body Feature Extraction from Front and Side Images”, A journal of software Engineering and Applications, Vol. 5 2012, pp. 94-100
4. Абдукаримова М.А. Система дистанционных измерений антропометрических характеристик фигуры человека // Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ 2015, №4 (36). -с.3-7.
5. Abdumanonov A. A., & Ruziev Sh.I. (2022). ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS. Acta CAMU, 1(ISSN: 2181-4155), 54–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578352>
6. A.Abdumanonov & M.Adxamjonov Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Automation measurement of human anthropometric data to assess the level of health, TATUFF-EPAI (2023), -p. 97-98.
7. Garcia-D’Urso, N.E., Azorin-Lopez, J., Fuster-Guillo, A. (2023). A Template-Based Method for Automatic Anthropometric Measurements from Multiple 3D Scans. In: Bravo, J., Ochoa, S., Favela, J. (eds) Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2022). UCAmI 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 594. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21333-5_16
8. Anisuzzaman, D. M., Shaiket, H. A. W., and Saif, A.(2019). Online trial room based on human body shapedetection. International Journal of Image, Graphicsand Signal Processing, 11:21–29.
9. Ashmawi, S., Alharbi, M., Almaghrabi, A., and Alhothali,A. (2019). Fitme: Body measurement estimations us-ing machine learning method. Procedia ComputerScience, 163:209–217. 16th Learning and Technol-ogy Conference 2019Artificial Intelligence and Ma-chine Learning: Embedding the Intelligence.
10. Paško S., Sutkowski M. Anthropometric measurement based on structure from motion imaging technique. // Приборы и методы измерений. 2016. – Т. 7, № 3. – С. 305–311. DOI: 10.21122/2220-9506-2016-7-3-305-311
11. Nevin Utkualp and Ilker Ercan Anthropometric Measurements Usage in Medical Sciences // Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2015, Article ID 404261, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2015/404261>
12. Ulijaszek and C. G. N. Mascie-Taylor, Anthropometry: The Individual and the Population, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.
13. A. Albrizio, “Biometry and anthropometry: from Galton to constitutional medicine,” Journal of Anthropological Sciences, vol. 85, pp. 101–123, 2007.
14. T. Cuff, “Biometric method, past, present, and future,” in Historical Anthropometrics, J. O. Irwin, Ed., pp. 363–375, Ashgate, Aldershot, UK, 1998.
15. Ercan, G. Ocakoglu, D. Sigirli, and G. Ozkaya, “Statistical shape analysis and usage in medical sciences,” Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, no. 4, pp. 27–35, 2012.
16. F. Vegter and J. J. Hage, “Clinical anthropometry and canons of the face in historical perspective,” Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 106, no. 5, pp. 1090–1096, 2000.

17. P. H. Smith, “Artists as scientists: nature and realism in early modern Europe,” *Endeavour*, vol. 24, no. 1, pp. 13–21, 2000.
18. A. Yılmaz, S. Çıkmaz, and R. Mesut, “Evaluation of Turkish males with respect to Leonardo’ scircle and upper extremity ratios,” *Balkan Medical Journal*, vol. 22, pp. 137–141, 2005